

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O‘QUVCHILARNING MEDIA SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KIBERXAVFLARDAN HIMOYALASH ALGARITMLARI

Xolboy Ibraimov Ibraimovich

Qori Niyoziy nomidagi TPMI direktori p.f.f.d Akademik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753570>

Annatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarning axloqiy ong va media savodxonligini rivojlantirish orqali ularni kiberxavflardan himoyalash masalalari tahlil qilinadi. Raqamli muhitda uchraydigan axborot tahdidlari, kiberxavfsizlikka oid muammolar hamda o‘quvchilarning axloqiy mas’uliyatini shakllantirish zarurati asoslab beriladi. Shuningdek, media savodxonlikni oshirishga yo‘naltirilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar va samarali ta’limiy algoritmlar yoritiladi. Maqolada raqamli ta’lim jarayonida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilib ta’lim muassasalarida tarbiyaviy va o‘quv jarayonini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, axloqiy ong, media savodxonlik, kiberxavfsizlik, kiberxavflar, axborot xavfsizligi, raqamli muhit, ta’lim texnologiyalari, pedagogik yondashuv, tarbiyaviy jarayon, o‘quvchi shaxsi, raqamli kompetensiya, media madaniyat, axborot tahdidlari, internet xavfsizligi, onlayn ta’lim, mas’uliyatli xulq-atvor, raqamli etika, kiberhujumlardan himoya, pedagogik algoritmlar.

Kirish. Raqamli ta’limning tezkor rivojlanishi XXI asr pedagogikasi uchun yangi imkoniyatlar bilan birga murakkab muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Global miqyosda onlayn ta’limning kengayishi, internet resurslarining barcha yoshdagi o‘quvchilarga erkin kirishi, shuningdek, raqamli platformalardagi axborot oqimining nazoratsizligi kiberxavflar va axloqiy tahdidlarni kuchaytirmoqda. Shu sababli, o‘quvchilarda axloqiy ong va media savodxonlikni shakllantirish masalasi nafaqat milliy, balki jahon pedagogik hamjamiyati uchun dolzarb bo‘lib qolmoqda. Zamonaviy ta’lim muhitida raqamli kompetensiyalar bilan bir qatorda axloqiy mas’uliyat va kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirish global ta’lim strategiyalarida ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning media savodxonligi va axloqiy ongini tizimli rivojlantirish ularni onlayn tahdidlardan himoya qilish va raqamli ta’lim jarayonini samarali tashkil etish imkonini beradi. Shu munosabat bilan, raqamli ta’lim sharoitida kiberxavfsizlik va axloqiy tarbiya integratsiyasi jahon pedagogik tajribasida muhim ilmiy-amaliy tadqiqotlar obyekti sifatida ajralib turadi.

O‘zbekiston ta’lim tizimi ham so‘nggi yillarda raqamli transformatsiya jarayonidan o‘tmoqda. Maktab va oliy ta’lim muassasalarida onlayn platformalar, elektron darsliklar va interaktiv resurslardan keng foydalanish bilan birga, o‘quvchilarning internet va raqamli texnologiyalardan foydalanish madaniyati dolzarb masalaga aylangan. Raqamli ta’limning jadal rivojlanishi kiberxavfsizlikka oid muammolarni kuchaytiradi, shu jumladan shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, axborot tahdidlari va axloqiy me’yorlarga rioya qilish masalalari. Shu bois, o‘quvchilarda axloqiy ong va media savodxonlikni rivojlantirish orqali kiberxavflardan himoya qilish hozirgi ta’lim jarayonida ustuvor vazifa sifatida belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi ta’lim strategiyasida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, xavfsiz onlayn

muhit yaratish va axloqiy tarbiyani mustahkamlash masalalari ustuvor ahamiyatga ega, bu esa mazkur tadqiqotning milliy miqyosdagi dolzarbligini oshiradi. Shu bilan birga, pedagogik algoritmlarni tatbiq etish orqali o’quvchilarning media savodxonligi va axloqiy ongini tizimli rivojlantirish mamlakat ta’lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Raqamli ta’lim - o’quv jarayonini elektron texnologiyalar, onlayn platformalar, interaktiv darsliklar va masofaviy resurslar yordamida tashkil etish tushunchasi. Bu ta’lim shakli an’anaviy maktab va auditoriya metodlaridan farqli ravishda, o’quvchilarga individual va global axborot resurslariga erkin kirish imkonini beradi. O’quvchilarning axloqiy ongini rivojlantirish orqali jamiyatda shaxsning ijtimoiy va shaxsiy faoliyatida to’g’ri va noto’g’ri, ma’naviy qadriyatlar va me’yorlarga rioya qilishni anglash, mas’uliyatli xulq-atvorni shakllantirish qobiliyati, axloqiy ong o’quvchilarda halollik, hurmat, adolat va jamiyatga foydali harakat qilish kabi qadriyatlarni rivojlantiradi. Media savodxonlik - turli axborot vositalarini (internet, ijtimoiy tarmoqlar, elektron resurslar) tanqidiy baholash, to’g’ri va noto’g’ri axborotni ajrata olish, onlayn muhitda xavfsiz va mas’uliyatli faoliyat yuritish qobiliyati. Media savodxonlik o’quvchilarga kiberxavflardan himoyalanish va axborot oqimini ongli boshqarish imkonini beradi. Kiberxavfsizlik - raqamli muhitdagi shaxsiy va ijtimoiy ma’lumotlarni, qurilmalarni va tizimlarni zararli ta’sirlardan himoya qilish tizimi. Bu tushuncha o’quvchilarning internet va raqamli texnologiyalardan xavfsiz foydalanishini, ma’lumotlarni yo’qotish, o’g’irlash yoki noto’g’ri ishlatishdan saqlanishini o’z ichiga oladi. Algoritm - ma’lum bir vazifani yoki jarayonni ketma-ket va tizimli qadamlar orqali bajarish tartibi. Mazkur tadqiqot kontekstida pedagogik algoritm o’quvchilarning axloqiy ong va media savodxonligini rivojlantirish, shuningdek, kiberxavflardan himoya qilish bo’yicha bosqichma-bosqich amaliy tavsiyalar va ta’limiy usullarni ifodalaydi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF 6079 sonli ““Raqamli O’zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari To’g’risida”gi farmonida raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish, iqtisodiyot sohasida yangi loyihalarni ko’rib chiqish va raqamli ta’limni rivojlantirish” dasturlari amalga oshirilmoqda.[2] Jumladan, raqamli transformatsiya jamiyatni, mehnat bozorini, ish beruvchilar talablarini va ishlash faoliyatini qayta shakllantirmoqda. Mamlakatimizda ta’lim tizimi borasida raqamli transformatsiyani amalga oshirishda afzalliklar va imkoniyatlardan foydalanish bilan birga bu raqamli transformatsiya xavfini, ya’ni qishloq va shaharlardagi tafovutni bartaraf etish samarali ravishda olib borilishi kerak. Ta’limni raqamli transformatsiyaning yutuqlari bilan ta’minlash raqamli texnologiyalar, raqamli ilovalar, online dasturlar va mobil ilovalar orqali ta’lim sifatini oshirish, individual moslashuvchanlik zarurati va raqamli ko’nikmalarga bo’lgan talabni toboro ortib borishini ta’minlaydi. Zamonaviy inson uchun zarur bo’lgan kompetentsiyalarni tasniflashga urinayotgan xalqaro tashkilotlar raqamli, axborot va ilmiy savodxonlikning ahamiyati haqida gapirishadi. Ko’pincha bu turdagi savodxonlik bir-birini to’ldiradi. Raqamli savodxonlik orqali zamonaviy dunyoda hayot uchun, raqamli texnologiyalar va internet resurslaridan xavfsiz va samarali foydalanish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalar to’plamidir. Dinamik onlayn rejimlarni yaratish va saqlash, yirik va murakkab bo’lgan onlayn ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish qobiliyati hisoblanadi.[3]

Raqamli savodxonlikka ega odamga raqamli muhitda muammolarni samarali hal qilishga imkon beradigan bilim, ko’nikma va munosabatlarning asosiy majmuini anglatadi.

Raqamli savodxonlik komponentlari

1	Axborot savodxonligi
2	Axborotning o‘ziga xos xususiyatlari va uning turli manbalari haqida bilimlar
3	Axborotning foydasi va zarariga munosabat bildirish
4	Kompyuter qurilmasi va uning vazifalarini bilish
5	Kompyuter va shunga o‘xshash qurilmalardan foydalanish ko‘nikmalari
6	Media savodxonligi
7	Ommaviy axborot vositalarining tarkibi va manbalari haqida ma’lumotlar va yangiliklarni qidirish va faktlarni tekshirish ko'nikmalari
8	Ommaviy axborot vositalari orqali etkazilgan ma’lumotlarning ishonchliligiga munosabat
9	Muloqot savodxonligi
10	Raqamli aloqada muloqotning o‘ziga xos xususiyatlari haqida bilimlar
11	Raqamli muhitda aloqa etikasi va me’yorlariga munosabat
12	Hozirgi texnologik tendensiyalarni bilish
13	Gadjetlar va ilovalar bilan ishlash ko‘nikmalari
14	Ma’lumotlar ba’zasi va elektron xavfsizlikka amal qila olish ko‘nikmasi
15	Tegishli ma’lumotlarni topish va solishtirish ko‘nikmalari

O‘quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda o‘qituvchilar ta’lim berishda raqamli texnologiyalardan maqsadli, samarali foydalanishi, individual yondashishni zaruratini oshirishi va raqamli bilim, ko‘nikmalarni amalga oshirish muhim omil hisoblanadi. Bu borada o‘qituvchi o‘quvchiga shaxsiylashtirilgan, moslashuvchan va mustqil ishlay oladigan topshiriqlarni raqamli texnologiyalar orqali beradi. O‘quvchi o‘ziga yo‘naltirilgan ta’limni, shu ma’nodan bilim olishni, olingan bilimlarini qo‘llay olish ko‘nikmasini, notanish vazuyatlarda egallagan bilim, ko‘nikmalarini qo‘llash malakasini oshirib, amalda tadbqiq qila oladi.

Mamlakatimiz maktablarida xalq ta’lim vazirligi tomonidan maktab ta’limini raqamlashtirish, maktab ta’limiga axborot kommunikatsion texnologiyalarni integratsiya qilish, o‘qituvchi, o‘quvchi va ota-onalarning interaktiv muloqotlarini rivojlantirish, masofaviy va mustaqil ta’lim olish uchun imkoniyatlarni amalga oshirish maqsadida kundalik.com raqamli ta’lim platformasini ishlab chiqildi va amalda tadbqiq etilmoqda. Bu platformada o‘qituvchilar uchun dars jadvallari elektron jurnal, uy vazifalarni boshqarish va turli hisobotlarni avtomatik ravishda amalga oshiriladi, ota-onalar uchun o‘quvchining kundaligi, uy vazifalari va muloqotlar uchun bo‘limlari orqali o‘z farzandlarini to‘liq nazoratga oladi, o‘quvchilar uchun kundalik daftari, portfolio, muloqot bo‘limlari orqali kelgusi dars mavzulari biladi, o‘qituvchilari bilan o‘zaro muloqotlarini amalga oshiradi, davlat organlari uchun umumiy statistik ma’lumotlarni to‘plash, yangiliklarni quyi tizimlarga yetkazishda aloqa va xabardor bo‘lish uchun ishlarini amalga oshiradi.[5]

Raqamli texnologiyalar o‘quvchilarga o‘rganish va ijodiy yondashish, muloqot etikasi va erkin fikrlarini berish imkoniyatlarini yaratadi. O‘quvchilarga raqamli dunyoda o‘rganish auditoriyadan tashqari vaqtlarda ham bilim olish imkonini beradi, o‘zini erkin tutadi, tengdoshlari bilan erkin muloqot qiladi, o‘qituvchilarga o‘z fikrlari erkin namoyon eta oladi va tengdoshlari orasida tanqidlar va tortishuvlardan uzoq bo‘ladi. Raqamli dunyoda o‘rganish o‘quvchilarning vaqt o‘lchovi bilan chegaralangan jadvali darslardan va jismoniy holatidan, shu ma’nodan nogironligi bo‘lgan bolalarning ta’lim olishiga keng imkoniyatlar yaratadi. O‘quvchilarni raqamli dunyoda o‘rganish madaniyati, raqamli etikani amalga oshirish juda

muhim masala. Bu masalaning yechimida davlat, o‘qituvchilar va ota-onalarning o‘zaro birlashib hamkorlikda ish olib borishi kerak. Raqamli dunyoda o‘rganish o‘quvchilarni raqamli texnologiyalar tobora ortib borayotgan dunyoda o‘rganish, rivojlanish, ishlash va yashash uchun samaralidir. Shu bilan birga, bu global xususiyat turli kiber xavflarni ham yuzaga chiqaradi. Global internet tarmog‘i anonimlik va masofaviylikni ta’minlagani sababli, internet foydalanuvchilarining shaxsiy ma’lumotlari osonlik bilan kirib borishi, onlayn firibgarliklar, zararli dasturlar va kiberbulliyng holatlari keng tarqalish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shu tarzda, o‘quvchilar global tarmoqqa kirgan zahoti, ular nafaqat foydali ma’lumotlarga ega bo‘lishi, balki onlayn tahdidlar, yolg‘on va manipulyatsiyaga duch kelish xavfini ham o‘z zimmasiga oladi. Bundan tashqari, internetning global tabiati turli madaniyat, til va axborot standartlari bilan bog‘liq bo‘lgan kontentni ham tezkor yetkazib beradi. Bu o‘quvchilarni noto‘g‘ri yoki zararli ma’lumotlarga duchor qilishi, ularni noto‘g‘ri qarorlar qabul qilishga undashi yoki psixologik salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli, internetning global tabiati, o‘quvchilar uchun cheksiz imkoniyatlar yaratgan bir paytda, ularga xavfsizlikni ta’minlash va kiberhujumlardan himoyalanih zaruratini yanada oshiradi. O‘quvchilar uchun kiber xavflar va ulardan himoyalanih yo‘llarini tavsiya qilamiz.

Kiber xavf	Tavsif	Samarali himoya yo‘llari
Shaxsiy ma’lumotlarning o‘g‘irlanishi	Ijtimoiy tarmoqlar, o‘quv platformalari yoki onlayn o‘yinlarda shaxsiy ma’lumotlarni noto‘g‘ri joylashtirish.	Parollarni murakkab qilish, shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilmaslik, maxfiylik sozlamalarini o‘rnatish.
Kiberbulliyng (onlayn tahdidlar)	Internet orqali haqorat, tahdid yoki yolg‘on ma’lumot tarqatish.	Noma’lum xabarlarini bloklash, ota-ona yoki o‘qituvchiga xabar berish, onlayn muloqotda ehtiyotkor bo‘lish.
Zararli dasturlar va viruslar	Kompyuter yoki mobil qurilmalarni zarar yetkazadigan viruslar va trojanlar.	Antivirus dasturlarini o‘rnatish, shubhali havolalarni bosmaslik, noma’lum fayllarni yuklab olmaslik.
Phishing va onlayn firibgarlik	Elektron pochta yoki saytlar orqali shaxsiy ma’lumotlarni so‘rash va aldash.	Shubhali havolalarni ochmaslik, shaxsiy ma’lumotlarni bermaslik, faqat ishonchli manbalardan foydalanish.
Noto‘g‘ri yoki zararli content	Yolg‘on, zo‘ravonlik yoki noto‘g‘ri ma’lumot tarqatuvchi saytlar va videolar.	Onlayn kontentni tanqidiy baholash, xavfli sayt va videolardan uzoq turish, xavfsiz va foydali resurslardan foydalanish.

Qo‘shimcha tavsiyalar: onlayn faoliyatni ota-ona va o‘qituvchilar nazorati bilan birga olib borish. Raqamli etikani hurmat qilish va muloqot qoidalariga rioya qilish.

Internetdan foydalanganda shaxsiy xavfsizlikni doimiy nazorat qilish.

Xulosa. Mamlakatimizda raqamli texnologiyalar bilan ta’lim olish va ta’lim berish hamda ta’lim tizimini raqamlashtirishda to‘laqonli ishlar amalga oshirilishi, jamiyatimizda yoshlarimiz va o‘quvchilarimizning faoliyat olib borishida raqamli ta’limning o‘rni beqiyos. Raqamli sharoitda o‘quvchilarni o‘rganish media savodxonligini rivojlantirish, ta’limda ta’lim olish samarasini oshirish, raqamli ta’lim olish madaniyati va etikasini shakllantirish, raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanish hamda raqamli ta’limda axborot almashish, muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish davlatimiz va o‘qituvchilarimizdan ma’suliyat talab etadi. Shu bilan birga, ular turli kiber xavflarga duch kelishi mumkin. O‘quvchilarni himoya qilish uchun shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, onlayn muloqotda ehtiyotkorlik, zararli dasturlardan saqlanish, phishingga qarshi chora ko‘rish, media savodxonlikni rivojlantirish va ota-ona hamda o‘qituvchilar nazoratini ta’minlash muhimdir. Bu qoidalarni o‘quvchilar faol qo‘llasagina, ular internetni xavfsiz va samarali ishlatib, raqamli dunyoda muvaffaqiyatli o‘qish va rivojlanish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabedagi PF 6079 sonli “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risidagi farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 10-noyabr kuni Shanxay hamkorlik tashkilotiga a‘zo davlatlar rahbarlari kengashining videoanjuman shaklida o‘tgan navbatdagi majlisida nutqi. <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-shhtraqamli-savodkhonlikni-rivozhlantirish>
4. Akramxon U. Mirzaev. Developing Professional Competence Skills of Students Engineers at Teaching Higher Mathematics. Eastern European Scientific Journal. Ausgabe 3-2018. P 136-139
5. Mirzayev A.O‘. Mamlakatimiz ta’lim tizimida raqamlashtirish va raqamli dunyoda o‘qitish va o‘rganishning mavjud imkoniyatlari. Academic Research in Educational Sciences jurnali, 1050 b.
6. Har to‘rtinchi rus tili raqamli savodxonlik darajasiga ega. Raqamli savodxonlik Raqamli savodxonlik qanday darajalarga bo‘linadi. <https://maccase.ru/uz/news/kazhdychetvertyi-rossiyanin-imeet-vysokii-uroven cifrovoi.html>
7. Mirzayev A.O‘. Ta’limda raqamli dunyoda o‘rganish savodxonligini rivojlantirish. Ilm-fan va ta’limda innovatsion yondashuvlar, muammolar, taklif va yechimlar. Respublika 19 sonli ilmiy-onlayn konferensiyasi.